

№4

27.07.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

WEB SAYT ARXITEKTURASINI ISHLAB CHIQISH.

Ibrohimova Nafosatxon Pahlavon qizi

Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li

Ergasheva Asaloy Dilmurod qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

Annotatsiya. Hammamizga ma'lumki birinchi elektron hisoblash mashinalari paydo bo'lishi bilan dasturlash tillari evolyutssiyasi boshlandi. Ushbu maqolada web sayt yaratish uchub zarur bo'lgan arxitektura ishlab chiqish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. Web sayt, add, assembler tili, ombor, foydalanuvchi, adminstrator, sotuv bo'limi, MySQL, MB, BDE.

WEBSITE ARCHITECTURE DEVELOPMENT.

Ibrokholmova Nafosatkxon Pahlavon kizi

Azamov Shokhrukhmirzo Alisher ugli

Ergasheva Asaloy Dilmurod kizi

Fergana branch of TUIT named after Muhammad al-Khorazmi

Annotation. As we all know, the evolution of programming languages began with the advent of the first electronic computers. This article provides information on developing the architecture required to build a website.

Keywords. Website, add, assembly language, repository, user, admin, sales department, MySQL, MB, BDE.

Dastlabki kompyuterlar ikkinchi jahon urushi vaqtida artilleriya snaryadlarining harakat trayektoriyasini hisob-kitob qilish maqsadida qurilgan edi. Oldin dasturchilar eng sodda mashina tilini o'zida ifodalovchi kompyuter komandalari bilan ishlaganlar. Bu komandalar nol va birlardan tashkil topgan uzun qatorlardan iborat bo'lar edi. Keyinchalik, insonlar uchun tushunarli bo'lgan mashina komandalari o'zida saqlovchi (masalan, ADD va MOV komandalari) assembler tili yaratildi. Shu vaqtlarda Basis va Sabol singari yuqori sathli tillar ham paydo bo'ldiki, bu tillar tufayli so'z va gaplarning mantiqiy konstruksiyasidan foydalanib dasturlash imkoniyati yaratildi. Bu komandalarni mashina tiliga interpretatorlar va kompilyatorlar ko'chirar edi. Interpretator dasturni o'qish jarayonida uning komandalari ketma - ket mashina tiliga o'tkazadi. Kompilyator esa yaxlit programma kodini biror bir oraliq forma - ob'ekt fayliga o'tkazadi. Bu bosqich kompilyasiya bosqichi deyiladi. Bundan

so'ng kompilyator ob'ektlil faylni bajariluvchi faylga aylantiradigan kompyator dasturini chaqiradi.

Web saytning asosiy vazifalaridan biri ARM xodimlariga foydaluvchilarni boshqarish imkoniyatini berishdan iboratdir. Web sayt yaratishda asosiy e'tibor axborotni foyaluvchiga qay usulda berishga qaratiladi. Bundan tashqari axborotlar web sahifaga ya'ni serverga qanday, kim tomonidan kiritilishi va qanday saqlanishi ham web sayt yaratishda muhim omil sanaladi.

Web sayt yaratishdan ko'zlangan maqsad ARM faoliyatini nazorat qilishdir, shunigdek web saytda boshqa oligohlar bilan taqqoslash orqali saytni mukammalligi oshirish kerak.

Web sayt yaratishda birinchi navbatda aniq reja asosida web saytning arxitekturasini ishlab chiqish kerak boladi. Web sayt ikkita asosiy qisimdan iborat foydalanuvchi va administrator.

1-rasm. Web sayt arxitektutasi.

Foydalanuvchi qismiga istalgan mijoz kirishi mumkin va faqat web sahifadagi axborotlarni ko'rishi imkoni egadir.

Foydalanuvchi qismi o'znavbatida yana ikki qisim bloklar va bo'limlarga bolinadi. Bloklar quydagi sahifalardan iborat ", "Ombor", "Sotuv bo'limi", "Revizya bo'limi", "Yangi user", "Adimin bo'limi".

"Ombor" – bu yerda maxsulotlar kirim ombor birliklar bo'limi joylashgan

"Sotuv bo'limi" – bu qisimda tavarlarni sotish hisob kitob qilish mumkin.

"Rezivya bo'limi" – bu sahifada sotilgan tavarlarni xisobotlari joylashgan nima tovar sotilgan undan tushgan foydani ham ko'rish mumkin.

"Yangi user" - bu sahifada yangi username qo'shish mumkin.

"Admin bo'limi"-bu sahifada foydalanuvchi qanday admin orqali kirishi ko'rsatilgan.

MySQL ma'lumotlar bazasi.

Ma'lumotlar bazasi lokal yoki masofaviy bo'lishi mumkin.

2 – rasm. Ma'lumotlar bazasining struktura tuzilishi.

Lokal ma'lumotlar bazasi undan foydalanayotgan dastur bilan bitta kompyuterda joylashgan bo'ladi. Bunday hollarda axborot tizimlari lokal axborot tizimlarida qurilgan deb hisoblanadi. Ma'lumotlar bazasi bilan ishlash bir foydalanuvchi rejimida amalga oshiriladi.

3 – rasm.Dastur va MB ning BDE orqali bog'lanishi.

Ikkita bir-birini tushunmaydigan odamlarni bir-birini tushunish uchun o'rtasiga tarjimon kerak bo'ladi. Dastur va ma'lumotlar bazasini ham bir-biriga bog'lash uchun BDE dan foydalanamiz.

Bunda dastur quyidagicha ishlaydi:

4 – rasm.Dastur va bir necha MB ning BDE orqali bog'lanishi.

Fayl server arxitekturasi ko'pincha foydalanuvchilari kam bo'lgan tarmoqlarda foydalaniladi. Ko'pincha bunday tizimlar Paradox yoki Dbase bazalari asosida quriladi. Fayl server arxitekturasi quyidagi kamchiliklarga ega:

Foydalanuvchi doimo lokal ko'chirish bilan ishlaydi. Agar jadvallarda o'zgarish bo'lsa lokal nusxani ma'lumotlar bazasini uzatadi va qayta qabul qiladi. Buning hisobiga tarmoqda aylanma ma'lumotlar oshib ketadi va yuklanish yuzaga kelib qoladi.

Ikkinchi kamchiligi shundaki har bir kompyuterda o'zini Ma'lumotlar bazasini lokal nusxasi bo'lgani uchun unda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar qolgan foydalanuvchilarga bir o'z vaqt noma'lum bo'lib turadi.

Ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni qayta ishlash operatsiyalari.

Ma'lumotlar bazasi ma'lumotlarini qayta ishlashga quyidagi operatsiyalar kiradi:

- Ma'lumotlar bazasini yaratish.
- Ma'lumotlar bazasini o'zgartirish.
- Ma'lumotlar bazasini yangilash.
- Ma'lumotlar bazasini tartiblash.

- Ma'lumotlar bazasidan ma'lumotlarni qidirish.
- Ma'lumotlar bazasini fayl ko'rinishida qayta ishlash.
- Ma'lumotlar bazasini diskdan yuklash.
- Ma'lumotlar bazasidan foydalanib hisobotlar yaratish va bosmaga chiqarish. MySQL ma'lumotlar bazasi

MySQL (oqilishi "May es kyu el"). Relyatzional ma'lumotlar bazasini boshqarish sistemasi. Turli operatsion sistemalarda qo'llanishga moslashtirilgan Open-Source-mahsulot bo'lib, ko'pchilik dinamik web-sahifalar uchun asos hisoblanadi. MySQL Shvetsiyadagi MySQL AB firmasi tomonida yaratilgan bo'lib, 2008 yilning fevralida Sun Microsystems tomonida sotib olingan. Endlikda dastur kodini yaratishgda ushbu firma javobgar. MySQL Server ochiq, ya'ni tekin dasturiy ta'minot bo'lib, General Public License himoyasidadir. MySQL AB/Sun firmasi dastur kodiga mualliflik huquqiga egaligi sababli, ushbu dasturiy ta'minotning kommerzial turi ham bor. MySQL nomining kelib chiqishi aniq emas. 1996 yildan beri ko'plab biblioteka va tool (vosita)lar nomi oldida My prefiksi qo'yila boshlangan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra esa firmani tashkil qilganlardan biri hisoblanuvchi Monty Wideniusning qizi ismidan va SQL, ya'ni Structured Query Language (Strukturaviy so'rovlar tili) birikmasidan tashkil topgan. Unix, MacOS X va Linixdan tashqari, MySQL Windows, OS/2 va i5/OS (avvalgi OS/400) uchun ham moslashtirilgan. Windows uchun esa ba'zida ayrim cheklanishlar uchraydi. MySQL ko'pincha web-servis uchun ma'lumotlarni saqlashda qo'llaniladi, webserver Apache va PHP bilan birgalikda ishlatiladi. MySQL hozirda 6.000.000 dan ortiq foydalanuvchilar va kuniga 35.000 dan ortiq download qilinadigan dunyoning eng mashhur ma'lumotlarni boshqarish sistemasidir.

MySQL ning asosiy funksiyalari quyidagilar:

`mysql_connect()`. Funksiya MySQL serveriga bog'lanish uchun ishlatiladi. Ulangandan keyin esa kerakli bazani tanlashingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xonto'rayev, S. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida Web resurslarda mavjud dasturiy, texnik va uslubiy muammolarni bartaraf etish. Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФapПИ ИТЖ, ИТЖ ФерПИ, 2023, Т. 27. спец. выпуск№ 2).
2. Mamadjanov A. M., Yusupov S. M., Sadirov S. Advantages and the future of cnc machines //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 1638-1647.
3. Iskandarov Usmonali Umarovich, Khalilov Mukhammadmuso Mukhammadyunusovich, Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, & Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjohn O'G'Li (2020). Methods of reducing the probability of signal loss on optical fiber communication lines. Наука, техника и образование, (6 (70)), 27-31.

4. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Masofaviy o‘qitish tizimlarini ta’lim sifatini oshirishdagi o‘rni. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/44>
5. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Media portallar yaratishda vue.js operatorlari tahlili. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/52>
6. Nabijonov, R., & Sobirov, M. (2023). Zamnonaviy operatsion tizimlar. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/53>
7. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Deykstra-Prim algoritmini amaliy tahlil qilish. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/71>
8. Sobirov Muzaffarjon Mirzaolimovich, Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjon Ugli, & Khaitboev Elbekjon Iminjon Ugli (2023). Development of automated management system in technical processes. Science and innovation, 2 (A4), 195-198. doi: 10.5281/zenodo.7868406
9. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o‘g‘li. (2022). Media portal yaratishning asosiy afzallik va kamchiliklarI . World Scientific Research Journal, 10(2), 125–131. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2379>
10. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o‘g‘li, Azamov Shohruhmirzo Alisher o‘g‘li, & Nazirov Qodirjon Nodirovich. (2022). Qidiruv algoritmlari va ularni optimallashtirish. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, 1(2), 209–217. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/273>
11. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o‘g‘li, Azamov Shohruhmirzo Alisher o‘g‘li, & Ergasheva Asaloy Dilmurod qizi. (2022). TRACE MODE texnologiyasi. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, 1(2), 106–112. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/246>
12. Зокиров , С. (2023). Замоновый физиканинг долзарб муаммолари. Им-Фан Ва та’лим, 1(1).
13. Зокиров, С. И., & Абдурахимов, Д. Р. (2019). Исследование производственных характеристик фотоэлементов с использованием фототермогенератора селективного излучения. приоритетные направления научных исследований, 58-63.
14. Mamadalieva, L.K. & Zokirov S.I. (2019). Automation problems of finding the optimal coordinates of a photocell in a selective radiation photothermogenator. IJARSET, 6(9),10931-10936.
15. Kodirov, K., Nishonboyev, A., Ruzikov, M., & Alimov, Z. (2022). Formation of students'knowledge and skills in the educational process

- based on the active approach. International scientific journal of Biruni, 1(2), 339-344.
16. Alimov, Z & Olloyarov M. (2023). Vaqt bo'yicha kasr tartibli to'liq tenglamasi uchun bir nolokal masala haqida. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(2), 441-446
 17. АЛИМОВ, З.С. & БАКИРОВ, Т.Ю. Ўқув жараёнида электрон ахборот таълим ресурсларининг ахамияти ва қўлланилиши. Тошкент-2021, 24.
 18. Farhodovich, T. X. D. (2023). Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlari. Gospodarka i Innowacje., 33, 337-341.
 19. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li, & Turdaliyev Kamronbek Ilhomjon o'g'li. (2022). Vebinar va multimedia texnologiyalaridan foydalanishning qulayliklari. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, 1(2), 86–91. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/243>
 20. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, & Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li. (2022). NoSQL ma'lumotlar bazasi va uning asosiy prinsiplari . Journal of New Century Innovations, 15(2), 44–47. Retrieved from <http://newjournal.org/index.php/new/article/view/633>
 21. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, & Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li. (2022). Ma'lumotlar bazasida murakkab qidiruv tizim usullari va algoritmlari . Journal of New Century Innovations, 15(2), 38–40. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/631>
 22. Muxammadjon o'g'li, N. R., Mavlonjon o'g, M. J. M., & Erali o'g, T. Y. A. (2022). Tibbiyotda qo'llanadigan zamonaviy kompyuter tizimlari klassifikatsiyasi.
 23. Maxmudov , A., & Nabijonov , R. (2023). WDM texnologiyasining afzallik va kamchiliklari. Research and Implementation, 1(2), 45–49. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/680>

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.